

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

**Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна, Азизова
Нигора Давлятовна, Иномов Боходир Нийматжонович**

*Республиканский Специализированный Научно-практический Медицинский
Центр Педиатрии, Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью изучить роль микрофлоры дыхательных путей у детей с муковисцидозом в Республике Узбекистан. **Материалы и методы.** Под нашим наблюдением находились 120 больных детей с муковисцидозом. Материалом для бактериологического исследования являлись мокрота, глубокие мазки с задней стенки глотки, бронхиальный секрет при проведении бронхоскопии. **Результаты.** Характеризуя микробиом дыхательного тракта у обследованных детей с МВ, была выявлена, что *Pseudomonas aeruginosa* высеивалась по сравнению с другими возбудителями - *Klebsiella pneumoniae* в 1,7 раза, *Enterococcus* в 4,8 раза, *Staphylococcus epidermidis* в 1,5 раза больше и *Staf. Aureus* по сравнению *Pseudomonas aeruginosa* встречалась 1,3 раза больше. **Заключение.** Таким образом, в бронхиальном секрете при бактериологическом исследовании мазка из зева у детей с МВ было установлено, что самый наибольший процент приходится на долю *Staf. Aureus* 31 (25,8%) и *Pseudomonas aeruginosa* - 24 (20,4%).

Ключевые слова. Муковисцидоз, микрофлора, возбудители, дети.

МУКОВИСЦИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА НАФАС ЙЎЛЛАРИ МИКРОФЛОРАСИНИНГ АХАМИЯТИ

**Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Узакова Шохсанам Бахромовна, Азизова
Нигора Давлятовна, Иномов Боходир Нийматжонович**

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида муковисцидоз билан касалланган болаларда нафас йўлларининг микрофлорасини ахамиятини ўрганиш. **Тадқиқот усуллари.** Бизнинг тадқиқотимизга 120 та муковисцидоз билан касалланган бемор болаларни киритдик. Бактериологик текшириш учун балғам, орқа фарингеал девордан чуқур суртма, бронкоскопия сўнг олинган бронхиал секрет олинди. **Натижалар.** Муковисцидоз билан касалланган бемор болаларда нафас йўлларининг микробиомасини тавсифлаб, *Pseudomonas aeruginosa* бошқа патогенларга қараганда *Klebsiella pneumoniae* га нисбатан 1,7 баравар кўп, *Enterococcus* га нисбатан 4,8 марта, *Staphylococcus epidermidis* га нисбатан 1,5 марта ва *Staf. Aureus* га нисбатан 1,3 марта кўп учраганлиги аниқланди. **Хулоса.** Шундай қилиб, муковисцидоз бўлган беморларда бактериал секретда энг кўп *Staf. Aureus* 31 (25,8%) ва *Pseudomonas aeruginosa* - 24 (20,4%) учради.

Калит сўзлар. Муковисцидоз, микрофлора, кўзгатувчи, болалар.

THE ROLE OF THE RESPIRATORY TRACT MICROFLORA IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS

**Shamsiev Furkat Mukhitdinovich, Uzakova Shokhsanam Bahromovna, Azizova
Nigora Davlyatovna, Inomov Bokhodir Niimatjonovich**

*Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics, the
Republic of Uzbekistan*

Abstract. The aim is to study the role of the respiratory tract microflora in children with cystic fibrosis in the Republic of Uzbekistan. **Materials and methods.** 120 sick children with cystic fibrosis were under our supervision. The material for

bacteriological examination was sputum, deep smears from the posterior pharyngeal wall, bronchial secretions during bronchoscopy. **Results.** Characterizing the microbiome of the respiratory tract in the examined children with CF, it was found that *Pseudomonas aeruginosa* was seeded 1.7 times more than other pathogens - *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus* 4.8 times, *Staphylococcus epidermidis* 1.5 times more and *Staf. Aigeas* was 1.3 times more common than *Pseudomonas aeruginosa*. **Conclusion.** Thus, in bronchial secretions, during bacteriological examination of a pharyngeal smear in children with CF, it was found that the largest percentage was accounted for by *Staf. Aigeas* 31 (25.8%) and *Pseudomonas aeruginosa* - 24 (20.4%).

Key words. Cystic fibrosis, microflora, pathogens, children.

Введение. Муковисцидоз (МВ) является тяжелым наследственным заболеванием, при котором в результате нарушения мукоцилиарного клиренса и формирования густого и вязкого секрета поражается преимущественно бронхолегочная система. Присоединение инфекции и накопление гнойной мокроты в дыхательных путях приводит к обтурации мелких бронхов и развитию дыхательной недостаточности [1]. У детей с муковисцидозом микрофлора дыхательных путей и микробиом кишечника играют важную роль, поскольку они подвержены хроническим инфекциям и нарушениям пищеварения, связанным с этим заболеванием. Изменение микробиома, как в легких, так и в кишечнике, может усугублять течение муковисцидоза и влиять на общее состояние здоровья ребенка. Согласно ряду исследований, микробиом ЖКТ и дыхательных путей у детей с МВ, проживающих на географически удалённых друг от друга территориях или относящихся к различным этническим группам, отличается по видовому составу [2,3].

Изменения в составе микробиоты дыхательных путей больных МВ начинаются уже в самом раннем возрасте [4,5]. Муковисцидоз является универсальной экзокринопатией, при которой страдают практически все

органы и системы. Основной причиной инвалидизации и смертности больных с муковисцидозом является поражение бронхолегочной системы. Генетический дефект приводит к увеличению вязкости жидкого секрета экзокринных желез. Повышение вязкости бронхиального секрета в респираторной системе играет ключевую роль в формировании хронического бронхолегочного воспалительного процесса. Для большинства пациентов с МВ неблагоприятный прогноз связан с развитием хронической инфекцией легких, вызванной доминирующими возбудителями *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Burkholderia cepacia complex*, *Achromobacter spp.* и другими неферментирующими микроорганизмами, что диктует необходимость проведения дорогостоящей антибактериальной терапии [6]. Важной задачей терапии является эрадикация значимых патогенов – *P. aeruginosa*, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Achromobacter spp.*, *B. cepacia complex*. Самый распространённый бактериальный патоген из группы грамотрицательных микроорганизмов – *P. aeruginosa*, доказано значение инфекции, вызванной этим возбудителем, в прогрессивном снижении функции легких и продолжительности жизни пациентов [1]. *Pseudomonas aeruginosa* грамотрицательная бактерия из окружающей среды с необычайной способностью к инфицированию легких при муковисцидозе. Заражение *P. Aeruginosa* происходит на ранней стадии, и, хотя эрадикация может быть достигнута после раннего обнаружения, хроническая инфекция возникает у более чем 60% взрослых с муковисцидозом. Хроническая инфекция связана с ускоренным прогрессированием заболевания и повышенной смертностью. Обширные исследования выявили сложные механизмы, с помощью которых *P. aeruginosa* адаптируется и сохраняется в дыхательных путях при муковисцидозе [7]. Критерии эрадикации требуют дальнейшего изучения с помощью различных методов исследований, включая генетические. Известно, что мукоидные клоны *P. aeruginosa* под влиянием интенсивной антибактериальной

терапии вытесняют штаммы конкуренты и становятся ведущими этиологическими агентами хронического микробно-воспалительного поражения респираторного тракта [7,8].

Другой особенностью микрофлоры при хронической инфекции легких у больных муковисцидозом является различная резистентность к антибиотикам представителей одного и того же вида возбудителя, персистирующего у больного в легких. Это обусловлено как фенотипической гетерогенностью, которая является результатом адаптации микроорганизма при персистенции под воздействием антибиотикотерапии и/или иммунной системы, так и с изменчивостью, связанной с генетическими изменениями, происходящими в бактериях при персистенции - приобретением или потерей мобильных генетических элементов, имеющих в своем составе гены резистентности к антибиотикам. Данная особенность имеет как клиническое, так и эпидемиологическое значение и должна рассматриваться как фактор, ограничивающий эффективность антибиотикотерапии, способствующий выживанию бактерий и формированию хронической инфекции. Этот факт является важным для клиницистов и еще раз подтверждает необходимость исследования антибиотик чувствительности выделенных изолятов при назначении антибиотикотерапии и указывает на необходимость применения комбинированной антибиотикотерапии при лечении хронической инфекции у больных МВ. [9,10].

Цель работы: изучить роль микрофлоры дыхательных путей у детей с муковисцидозом в Республике Узбекистане.

Материалы и методы. В настоящей работе представлены данные обследования 120 детей с смешанной формой муковисцидоза в возрасте от 0 до 14 лет, находившиеся под наблюдением в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии.

Проводились микробиологические исследования мазков из зева на микрофлору (РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз). Материалом для бактериологического исследования являлись мокрота, глубокие мазки с задней стенки глотки, бронхиальный секрет при проведении бронхоскопии. В обработку данных включались результаты посевов с диагностически значимым титром (более 10^6 колоний образующих единиц).

Результаты и их обсуждение. По результатам бактериологического исследования среди обследованных больных МВ по отношению к группе сравнения в диагностических титрах в бронхиальном секрете при бактериологическом исследовании мазка из зева было выявлено, *Staf. Aureus* - в 31 (25,83%) случаев, *Pseudomonas aeruginosa* - 24 (20,0%), *Klebsiella pneumoniae* - 14 (11,67%), *Enterococcus* 5 (4,17%), *Staphylococcus epidermidis* - 16 (13,33%), *Staphylococcus aureus/Pseudomonas aeruginosa* - 24 (20,0%), *Escherichia coli/Staphylococcus aureus* - 3 (2,5%), *Candida albicans/Pseudomonas aeruginosa* - 3 (2,5%).

На основании полученных результатов можно утверждать, что основными возбудителями МВ являются *Staf. Aureus* и *Pseudomonas aeruginosa*. На основании литературных данных следует подчеркнуть, что *Ps. aeruginosa* более значима, чем *St. aureus*, точки зрения прогрессирования бронхолегочного процесса, колонизация *Ps. aeruginosa* сопряжена с более поражением лёгких у детей.

Выявление микрофлоры предполагает использование разных групп АБТ с учетом спектра антибиотико-чувствительности штаммов микроорганизмов, которая в значительной степени вариабельна.

При изучении антибиотико-чувствительности выделенных микроорганизмов у больных МВ было установлено, что *Staphylococcus aureus* в 100% случаев имели чувствительность к цефоперазону, карбапенемам, в 80%

цефепиму, макролидам, в 60% – к амоксициллину, цефотаксиму, амикацину, и только в 20% – к амоксициллину с клавулановой кислотой.

По нашим данным *Staphylococcus aureus* абсолютно чувствителен к цефоперазону, карбапенемам, в связи с этим они могут быть рекомендованы для эмпирической антибиотикотерапии у детей с МВ.

При оценке штаммов *Pseudomonas aeruginosa* определен высокий уровень чувствительности к препарату гентамицин в 80% случаев, в 60% – к амикацину и карбапенам, и только в 20% – к цефтазидиму.

Результаты изучения чувствительности *Pseudomonas aeruginosa* позволили в качестве рекомендуемых средств для эмпирической АБТ МВ использовать гентамицин, амикацин, карбопенем.

Таким образом, полученные данные указывают на высокий процент резистентности высеянных микроорганизмов к ряду широко используемых антибиотиков, определена чувствительность *Staphylococcus aureus* в 100% случаев к цефоперазону; *Pseudomonas aeruginosa* – к препарату гентамицин в 80% случаев, учитывая это при назначении лечения мы предупреждаем вторичную контаминацию антибиотикорезистентными штаммами. Неблагоприятное течение болезни наблюдалось у детей с выделением *P.aeruginosa*. Результаты бактериологического исследования мокроты больных свидетельствовали о худшей ситуации, в которой чаще встречалась интермиттирующая колонизация *Ps. aeruginosa* ($p < 0,05$, метод углового преобразования Фишера). Это характеризовало более тяжёлое течение бронхолёгочного процесса в условиях поздней диагностики МВ. Однако, по частоте встречаемости хронической колонизации *St. Aureus* различий не установлено.

Выводы. У детей с МВ в этиологической структуре диагностически значимыми в 25,8% случаев являются штаммы *Staf. Aureus*, в 11,37% *Klebsiella pneumoniae*, 4,5% *Enterococcus*, 13,3% *Staphylococcus epidermidis*, 20,4%

Staphylococcus aureus/Pseudomonas aeruginosa, 2,5% Escherichia coli/Staphylococcus aureus, 2,5% Candida albicans/Pseudomonas aeruginosa, что необходимо учитывать при назначении лечения.

Список литературы

1. Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Кондратьева Е.И., ред. Муковисцидоз. 2-е изд. М.: Медпрактика-М; 2021
2. 1Симонов М.В., Симонова О.И., Чудакова Д.А., Горинова Ю.В., Кондакова О.Б., Демьянов Д.С., Пушков А.А., Савостьянов К.В. Коморбидные состояния у детей с муковисцидозом из различных этнических групп Северо-Кавказского федерального округа. Неврологический журнал им. Л.О. Бадаляна. 2024; 5(2): 66–78 <https://doi.org/10.46563/2686-8997-2024-5-2-66-78>
<https://elibrary.ru/wlrpmu>
3. Deschamp A.R., Chen Y., Wang W.F., Rasic M., Hatch J., Sanders D.B., et al. The association between gut microbiome and growth in infants with cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2023; 22(6): 1010–6.
4. Salsgiver EL, Fink AK, Knapp EA, LiPuma JJ, Olivier KN, Marshall BC, Saiman L. Changing epidemiology of the respiratory bacteriology of patients with cystic fibrosis. Chest. 2016;149(2):390–400. DOI: 10.1378/ chest.15-0676
5. Рыжова НН, Воронина ОЛ, Лосева ЭВ, Аксенова ЕИ, Кунда МС, Шарапова НЕ, Шерман ВД, Гинцбург АЛ. Микробиом респираторного тракта детей с муковисцидозом. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):19-28. DOI: 10.20333/2500136-2019-2-19-28.
6. National consensus (2nd edition) “Cystic fibrosis: definition, diagnostic criteria, therapy” 2018 / Edited by E. I. Kondratieva, N. Yu. Kashirskaya, N. I. Kapranova. Moscow. LLC “Company BORGES” Publ., 2018, 356 p.
7. Тронза Т.В., Воронкова А.Ю., Фатхуллина И.Р., Плоскирева А.А., Кондратьева Е.И. Характеристика основных микробных патогенов у детей с

муковисцидозом Московского региона. Архив педиатрии и детской хирургии. 2023;1(2):12-23. <https://doi.org/10.31146/2949-4664-apps-2-2-12-23>.

8. Polikarpova S.V., Zhilina S. V., Kondratenko O. V., Lyamin A. V., Borzova Yu.V., Zhestkov A. V. Guidelines for the microbiological diagnosis of respiratory tract infections in patients with cystic fibrosis, Moscow. 2019, 127 p. (in Russ.) ISBN 978-5-94789-905-4.

9. Аветисян Л.Р., Медведева О.С., Чернуха М.Ю., Шагинян И.А., Тихомиров Е.Е., Прилипов А.Г., Русакова Е.В., Хачиян М.М., Кондратьева Е.И., Воронкова А.Ю., Шерман В.Д., Красовский С.А., Афанасьева М.В. Эпидемиологические и микробиологические особенности хронической инфекции легких у больных муковисцидозом вызванной *Staphylococcus aureus*. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2020. Т. 99. № 2. С. 102-111. [10.24110/0031-403X-13-2020-99-2-102-111](https://doi.org/10.24110/0031-403X-13-2020-99-2-102-111).

10. Сянова Е.А., Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Шагинян И.А., А.Г. Прилипов, Е.И. Кондратьева, Припутневич Т.В., Гордеев А.В., Каширская Н.Ю., Н.И. Капранов, И.А. Ильенкова, Красовский С.А., Воронкова Л.Ю., Амелина Е.Л., М.В. Усачева Мониторинг хронической инфекции легких у больных муковисцидозом, вызванной бактериями *Pseudomonas aeruginosa*. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского: Науч. журн./ Изд-во: ООО «Педиатрия» Москва, Том 97, №2, 2018 С.77- 86.